

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 7,
ISSUE 1 **2026**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Журнал включен в перечень научных изданий, рекомендованных к публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам с 25 июня 2025 года Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан (письмо № 371/6 от 2025 года).

№ 1
2026

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Зуфарова Шахноза Алимджановна

Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor

Агабабян Лариса Рубеновна

к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна

д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor, Samarkand
State Medical University

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич

д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна

д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Юлдашев Ботир Ахматович

д.м.н., доцент Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, associate professor
Samarkand State Medical University

Ответственный секретарь:

Махмудова Севара Эркиновна

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Караченцова Ирина Васильевна

кандидат медицинских наук, доцент Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова"
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Russian National
Research Medical University "N.I. Pirogov"

Аллазов Салах Алазович

д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Дильмурадова Клара Равшановна

д.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна

д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович

д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушер-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович

PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Агабабян Лариса Рубеновна, Усманкулова Хабиба Мизробжонова** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКО И СОПУТСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ (BPT) ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ / USE OF IVF METHODS AND RELATED TECHNOLOGIES (ART) TO OVERCOME INFERTILITY ASSOCIATED WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/ TUXUMDON POLIKISTOZI SINDROMI BILAN BO'GLIQ BEPUSHTLIKNI BARTARAF ETISH UCHUN EKU USULLARI VA YORDAMCHI REPRODUKTIV TEXNOLOGIYALARDAN (YRT) FOYDALANISH.....6
2. **Atayeva Farzona Nuriddinova, Xayitova Rayxona Tolibovna** TASHQI GENITAL ENDOMETRIOZNI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHDAN SO'NG AYOLLARNI ZAMONAVIY REABILITATSIYA QILISH/ СОВРЕМЕННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА/ MODERN REHABILITATION OF WOMEN AFTER SURGICAL TREATMENT OF EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS.....10
3. **Arziyeva Gulnora Boriyevna** QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI/СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА/LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS.....14
4. **Hasanova Fariza Olimovna, Valiev Shuhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** TUG'RUQDAN KEYINGI ENDOMETRITNI DAVOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: ADABIYOT MA'LUMOTLARI TAHLILI/ СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: АНАЛИЗ ДАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ/ MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS: ANALYSIS OF LITERATURE DATA.....16
5. **Nasimova Nigina Rustamovna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Ganiyev Faxriddin Istamkulovich, Hamroeva Lola Qahhorovna, Umarova Xosiyat Nadimovna** O'SMIR QIZLARDA TUXUMDONNING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI VA O'SMASIMON SHAKLLANMALARINI DIAGNOSTIKASI HAMDA DIFFERENSIAL VANOLASHI/ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ/ DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL EVALUATION OF BENIGN TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE OVARIES IN ADOLESCENT GIRLS.....20
6. **Xudoyarova Dildora Raximovna, Tursunov Nuriddin Baxriddinovich** SHOSHILINCH GINEKOLOGIYADA LAPAROSKOPIK ARALASHUVLARDA ZAMONAVIY INTRAOPERATSION GEMOSTAZ USULLARINING SAMARADORLIGI /EFFECTIVENESS OF MODERN INTRAOPERATIVE HEMOSTASIS METHODS IN LAPAROSCOPIC EMERGENCY GYNECOLOGY/ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ.....24
7. **Arziyeva Gulnora Bo'riyevna, Xamrayeva Lola Kahhorovna, Nurboboyeva Muxlisa Boxadirovna** FEATURES OF THE ORGANISATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT GYNECOLOGY SERVICES IN SAMARKAND CITY/ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГИНЕКОЛОГИИ В ГОРОДЕ САМАРКАНДЕ/SAMARQAND SHAHRIDA BOLALAR VA O'SMIRLAR GINEKOLOGIYASI XIZMATINI TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI.....29
8. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Shavkatov Xasan Shavkatovich, Rahmiddinova Charos Rahmiddinova** CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF CANDIDAL VULVOVAGINITIS IN PREGNANT ADOLESCENT GIRLS/КЛИНИЧЕСКИЕ-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ/ ХОМИЛАДОР USMIR KIZLARDA KANDIDOZLI VULVOVAGINITNING KLINIK-DIAGNOSTIK JIXATLARI.....35
9. **Negmadjanov Bahodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Bazarova Fariza Ravshanovna** CONGENITAL UTERINE SEPTUM: CLINICAL SIGNIFICANCE, DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES/ JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH/ TUG'MA BACHADON TO'SIG'I: KLINIK AHAMIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH NATIJALARI.....38
10. **Ravupova Ozoda Daminovna, Valiev Shukhrat Nasimovich, Negmadjanov Bahodur Boltayevich** SPECIFIC FEATURES OF ADOLESCENTS WITH A UTERINE SCAR AT THE PRIMARY HEALTHCARE SYSTEM/ ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С РУБЦОМ НА МАТКЕ НА УРОВНЕ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА/ BIRLAMCHI TIBBIY YORDAM TIZIMIDA BACHADONDA CHANDIQ BO'LGAN O'SMIRLANI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....43

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Бабажанова Шахида Дадажановна, Облаерова Мухлисахон Иняминжон кизи** ТЕНДЕНЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ/ CAESAREAN SECTION TRENDS IN UZBEKISTAN/ O'ZBEKISTONDA KESAR KESISH TRENDLARI.....47
2. **Камалов Анвар Ибрагимович** ЭТАПНОЕ ВЕДЕНИЕ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ И СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ/ STEPWISE MANAGEMENT OF OBSTETRIC HEMORRHAGE IN THE EARLY POSTPARTUM PERIOD: A PRACTICAL ALGORITHM AND CONTEMPORARY RECOMMENDATIONS/ ERTA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA AKUSHERLIK QON KETISHLARINI BOSQICHMA-BOSQICH OLIV BORISH: AMALIY ALGORITM VA ZAMONAVIY TAVSIYALAR.....51
3. **Камалов Анвар Ибрагимович** КРИТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В АКУШЕРСТВЕ: ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, СЕПСИС И ВНЕЗАПНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КОЛЛАПС / CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS: HYPERTENSIVE DISORDERS, SEPSIS, AND SUDDEN MATERNAL COLLAPSE/ AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLAR: GIPERTENZIV BUZILISHLAR, SEPSIS VA TO'SATDAN ONA KOLLAPSI.....54
4. **Тахирова Камола Аббаровна, Мирзаходжаева Нигина Фирдавсовна** РОЛЬ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В В РАЗВИТИИ АНГУЛЯРНОГО ХЕЙЛИТА У БЕРЕМЕННЫХ/ THE ROLE OF IRON AND B-GROUP VITAMIN DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT OF ANGULAR CHEILITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA ANGULAR HEYLIT RIVOJLANISHIDA TEMIR VA B GURUHI VITAMINLARI YETISHMOVCHILIGINING O'RNI.....57
5. **Arziyeva Gulnora Boriyevna, Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rafikov Sanjar Shavkatovich, Hamroyeva Lola Qaxorovna, Saidova Nigina Obidjonovna** SURUNKALI BUYRAK KASALLIGIGA CHALINGAN BOLALARDA KAMQONLIKNI MONITORING QILISH ANALIZ OSOBIYATLARI VROJDENNICH POROKOV RAZVITIYA REPRODUKTIVNIY ORGANOV U DEVOCHKI, PROJIVAJUJICHIX V YUJNIX REGIONAX UZBEKISTAN/ ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF CONGENITAL REPRODUCTIVE ORGAN ANOMALIES IN GIRLS LIVING IN THE SOUTHERN REGIONS OF UZBEKISTAN.....62

UDK 618.1-053.4.

Arziyeva Gulnora Borievna

Dotsent, PhD

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston

QIZ BOLALARDA VULVA SINEXIYASI: ETIOPATOGENEZ, KLINIK MANZARASI VA DIFFERENSIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

For citation: Arziyeva Gulnora Borievna, Labial Adhesion in Prepubertal Girls: Etiopathogenesis, Clinical Presentation, and Differential Diagnosis (literature review), Journal of Reproductive Health and Uro-Nephrology Research 2026, vol.7, issue 1

 <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18871018>

Арзиева Гулнара Бориевна

Доцент, PhD

Самаркандский государственный
медицинский университет
Самарканд, Узбекистан

СИНЕХИИ МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ У ДЕВОЧЕК: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Arziyeva Gulnora Borievna

Associate Professor, PhD

Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

LABIAL ADHESION IN PREPUBERTAL GIRLS: ETIOPATHOGENESIS, CLINICAL PRESENTATION, AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS (LITERATURE REVIEW)

Dolzarbligi: Ik marta ushbu xastalikni 1826 yilda londonlik shifokor Dewees "Bolalar kasalliklarini davolash" kitobini nashr etganda "Qiz bolalarda kichik jinsiy lablarning yopishishi" deb nomlangan alohida bobida bu holatni tasvirlab, yopishib qolgan kichik jinsiy lablarni qo'lda ajratishni, so'ngra ularning orasiga yog' aralashgan qalin malham surtishni taklif qilgan.

Ko'pincha kichik jinsiy lablarni yopishib qolishini pediatr yoki ginekolog profilaktik ko'rik paytida aniqlashadi (64,3%) [6, 7]. Synechia ko'pincha 3 oydan 6 yoshgacha bo'lgan qizlarda aniqlanadi, eng yuqori ko'rsatkich 13 oydan 23 oygacha bo'lgan qizchalarda kuzatiladi [4-7].

Synechiaeni keltirib chiqaradigan sabablari to'liq o'rganilmagan. Asosiy etiologik omillaridan biri, bu estrogen darajasini past bolishi bilan bog'lashadi va buni quyidagi kuzatishlar bilan tasdiqlashadi, ya'ni yangi tug'ilgan qizchalarda synechia uchramaydi, chunki ularning qonida onasini estrogen miqdori yuqoriligi saqlanadi. Shu bilan kichik jinsiy lablardagi bitishmalar tug'ma xastalik degan gipotezani rad etadi. Onasidan qizchasiga o'tgan estrogen miqdori 3-chi oy atrofida kamayishi bilan qizchani jinsiy a'zolari kamroq namlanadi, bu esa yopishqoqlik xavfini oshiradi. Qizlarda kichik jinsiy lablarni yopishishining asosiy sabablari ikkita asosiy omil sifatida qaraladi: juda nozik teri bilan qoplangan vulvaning anatomik va fiziologik tuzilishi va jinsiy lablarni nam muhitda va deyarli har doim yopiq holatda bo'lishi bilan tushuntirish mumkin. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, synechia vulva va qinning surunkali, ko'pincha o'ziga xos yallig'lanish jarayoni natijasida

rivojlanadi. S.V.Subbotina ma'lumotlariga ko'ra qiz bolalarda kichik jinsiy lablarning yopishishi 56,9% xlamidiya, 22,4% ureaplasma va trichomonas infeksiyalari aniqlanganligi ko'rsatilgan [4]. Boshqa mualliflarning ta'kidlashicha, sinexiya sklerotik lixen rivojlanishi fonida paydo bo'lishi mumkin, bunda kichik jinsiy lablarning birlashishi ancha zichroq, davolash qiyinroq va balog'atga etishish va hatto reproduktiv davrgacha mavjud bo'lishi mumkin.

Ko'pgina hollarda sinexiyada sezilarli o'zgarishlar kuzatilmagligi mumkin, ammo ba'zi hollarda ikkilamchi infektsiya qo'shilishi natijasida vulvovaginitga sabab bo'lishi mumkin. Agar shikoyatlar bo'lmasa, davolanish shart emas. Gigienaga qo'shimcha e'tibor berilsa etarli. Agar bitishmalar siydik chiqarish oqimini to'sib qo'ysa yoki ikkilamchi infektsiyani rivojlansa davolashni boshlash lozim bo'ladi.

Kichik jinsiy lablarni yopishib qolishi tekshiruvdan so'ng tashxis qilinadi. Tashxis qo'yish qiyin emas - ko'pincha e'tiborli onalar qizchasida jinsiy bitishmalar aniqlanadi, ya'ni gigiena muolajalarini bajarish jarayonida kichik jinsiy lablarning bir-biriga yopishib qolganligini va ular orasida kulrang yoki oq shaffof parda borligini aniqlaydilar. Ba'zida esa, tibbiy ko'rik paytida aniqlanishi mumkin. Synechiaeni davolashda estrogenni o'z ichiga olgan kremlardan foydalaniladi. Bir oylik davolash kursi odatda etarli, ammo ta'sir juda erta erishilsa, davolanishni to'xtatish mumkin. Mahalliy estrogenni qo'llash xavfsiz, shuning uchun davolashni asoratlangan holatlarda 2-3 oygacha uzaytirishi mumkin. Estrogen tarkibli kremlarni nojo'ya ta'siri juda kam uchraydi, ammo vulva shilliq qavatining pigmentatsiyasi,

tuklarni o'sishi va sut bezlarining biroz shishishi kabi nojo'ya ta'siri kuzatilishi mumkin. Barcha nojo'ya ta'sirlar dorini qabul qilishni to'xtatgandan so'ng o'z-o'zidan yo'qoladi.

Kamdan kam hollarda bitishmalar jarrohlik aralashuvni talab qiladi. Jarrohlik davolash uchun ko'rsatmalar estrogen o'z ichiga olgan krem bilan davolash samarasiz bo'lsa, siydik chiqarishni to'sib qo'yish va ikkilamchi infektsiyani rivojlanishini o'z ichiga oladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ba'zida jarrohlik yo'li bilan davolashdan so'ng, kasallikni qaytalanishi sodir bo'lmasligi uchun operatsiyadan keyin estrogenli kremlardan foydalanish tavsiya etiladi. Katta jinsiy lablarni kerib, kremni barmoq bilan kichik jinsiy lablar bo'ylab surtiladi. Krem sog'lom to'qimalarga surtilmaydi. Kichik jinsiy lablar bitishmasini ajratish uchun to'qimalarni kuch bilan yirtib ajratish yoki shu maqsadda paxta tayochchalari, ampula ishlatish aslo mumkin emas. Olti hafta davomida estrogen tarkibli kremni qo'llash bilan birga gigiena qoidalariga amal qilish tavsiya etiladi.

Qizchani cho'miltirgandan so'ng namlovchi vositalar surtib qo'yish lozim. Ba'zida konservativ terapiya samarasiz bo'lsa, qizchani tez-tez

siydik yo'llari shamollab tursa, jinsiy lablar yopishib siydik oqimini to'sib qo'yish holatlarida tezroq yordam ko'rsatish kerak. Bunday holda, yopishqoqliklarni jarrohlik yo'li bilan ajratish tavsiya etiladi.

Biz amaliyotimizda kuzatilgan holatni taqdim etamiz :2 yoshli qizchani onasi qizi siyishida qichqirib yig'lashidan, bezovtaligidan shikoyat qilib keldi. Qizcha ikkinchi homiladorligidan, ikkinchi tug'ruqdan muddatida tug'ilgan. Qishloq sharoitida yashaganligi uchun (uyida gaz yo'qligi sabab sovuq) qizchaga 2 yoshigacha kechayukunduz tagliklar kiygizib qo'ygan. Qizcha va akasida gijja borligi sababli bir marta davolangan. Qizaloq to'ladan kelgan. Kichik jinsiy lablar bitishgan, biroz qizargan. Onasiga qizchaga o'tiruvchi moychechak bilan vanna qilish va Bitishgan sohaga Bepanten malhamini kuniga 2 mahal 5 kun davomida surtish buyurilib, qayta ko'rikga kelishi hamda qizchani to'g'ri oldindan orqaga qarab yuvintirishi tushuntirildi. Rasm B-da 5 kundan keyingi holati aniqlandi. Oldingi shikoyatlari yo'qoldi. Qaytalanish kuzatilmaganligi uchun tavsiyalar berildi. Bemorning shikoyatlari va bir yillik kuzatuv davrida qaytalanish kuzatilmadi.

**Rasm -A. Kichik jinsiy lablarning bitib qolishi.
B-davolashdan so'ngi holati.**

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, har bir shifokor tashrifida qiz bolaning jinsiy a'zolarini ahvoli baholanishi kerak. Qizni old tomondan orqaga qarab yuvintirish, tez-tez tagliklarni almashtirish, ichki kiyimlari

100% paxtadan bo'lishi tavsiya etiladi. Yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qilinganda qizchalarda synechie kabi xastaliklarni soni kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Батырова З.К., Уварова Е.В., Кумыкова З.Х., Лапытова Н.Х. Сращения малых половых губ: международные рекомендации в помощь практикующему врачу // Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2018. Т. 14. № 4. С. 32.
2. Сибирская, Е. В. Синехии половых губ в пубертатном периоде (клинический случай) / Е. В. Сибирская, С. А. Короткова, Г. М. Тургунова, Г. Т. Осипова [и др.] // Проблемы репродукции. 2021. № 27 (5). С. 44–47.
3. Домрачева М. Я., Соколова-Попова Т. А. и др. Эффективность консервативного лечения синехий малых половых губ // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 3. 9 с;
4. Жукова Н.П., Киселева Ю.И. Синехии малых половых губ у девочек допубертатного возраста // Охрана материнства и детства. 2015. Т. 5, № 1. С. 27-31;
5. Bacon J.L., Romano M. E., Quint E.H. Clinical recommendation: labial adhesions // J Pediatr Adolesc Gynecol. 2015; 28 (5): 405-409.;
6. Rubinstein A., Rahman G., Risso P., Ocampo D. Labial adhesions: experience in a children's hospital // Arch. Argent. Pediatr. 2018; 116 (1): 65-68.;
7. Wejde E., Ekmark A.N., Stenstrom P. Treatment with oestrogen or manual separation for labial adhesions-initial outcome and long-term follow-up // BMC Pediatr. 2018; 18 (1): 104.